

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Эшбекова Дилноза

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

Бошланғич синф ўқувчиларининг математик саводхонлигини оширишда матнли масалаларнинг шаклини ўзгартиришнинг аҳамияти ҳақида

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR